

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

doi 10.5281/zenodo.10558911

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КАТОЛИЧЕСКОГО РОЖДЕСТВА: КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ТРАДИЦИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. Статья затрагивает тему искажения изображений Рождества Иисуса Христа на католических картинках и фигурах, где представлено ложное изображение Святого Иосифа. Автор утверждает, что такие искажения направлены на сознательное внушение сомнений в рождении Иисуса Христа от Бога и подрывают веру, особенно среди молодежи. Статья предоставляет пояснения к обручению Иосифа и Марии, разъясняя обстоятельства и мотивы их священного союза.

Ключевые слова: Рождество, Иисус Христос, открытки, Святой Иосиф, Дева Мария, обручение, вера, искажение, традиции, христианство.

Недавно все Христиане отмечали праздник Рождества Иисуса Христа. Подавляющее большинство праздничных открыток искажают суть произошедшего события. На

открытках изображается молодой мужчина, якобы это Святой Иосиф, с Девой Марией и младенцем Иисусом.

Рис. 1

Это ложное изображение преподносится для того, чтобы у людей, особенно у молодёжи, закрались сомнения в рождении Иисуса Христа от Бога Отца. Народ видит на открытке красивых и молодых мужа с женой, которые искренне радуются рождению Ребёнка, и лукавый сеет сомнения в сознании людей, опираясь на их плотское естество, что Иисус рождён от Бога.

Рис. 2

Почему было такое сказано нужны пояснения.

Дева Мария была дочерью благочестивых Иоакима и Анны, которые были бездетными всю жизнь. Когда первосвященник отказал Иоакиму в праве принести Богу жертву, так как он «не создал потомства Израилю» [1], то Иоаким удалился в пустыню, где постился сорок дней, а праведная Анна горько плакала и молилась дома. После чего им обоим было видение ангела, который возвестил, что «Господь внял молитве твоей, ты зачнёшь и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всём мире» [2].

После этого Анна зачала [3]. В благодарность за это родители дали обет посвятить свою Дочь Богу. По достижению Марией трех лет, родители несмотря на сильную любовь к Ребёнку, отдали Её в Иерусалимский храм, где Мария изучала Священное Писание, молилась и занималась рукоделием, там же впоследствии дала обет безбрачия. Она хотела жить при Храме и посвятить себя Богу. Но оставить её в Храме после совершеннолетия (в то время этот возраст наступал в 14 лет) Священнослужители не могли, так как Она была женского пола. И вернуть Её в дом родителей тоже не могли, так как

Лукавые люди при этом указывают на то обстоятельство, что Сама Богородица называла Праведного Иосифа отцом ребёнка: «Чадо! что ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя» (Лк. 2:48). И односельчане называли Его сыном Иосифа: «не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда (Мф. 13:53).

ни родителей, ни близких родственников к тому времени не было в живых. Замуж Её выдать также не могли, так как Дева Мария дала обет безбрачия. В недоумении они обратились к Богу с молитвой и Творец открыл им, чтобы они нашли Праведного Старца, который бы хранил Её девство и непорочность. Поэтому было принято решение обручить Её с одним из пожилых и благочестивых старцев, который был бы хранителем Её чистоты. Священниками было выбрано двенадцать старцев, каждый из которых положил в Храм свой посох, и на посох Иосифа сел белый голубь. На этом основании пал выбор [4] на Праведного Иосифа, который после овдовления жил в строгом воздержании.

На многих картинах средневековых художников запечатлён момент обручения Иосифа с Девой Марией, на посохе которого сидит белый голубь. Пресвятая Дева была красивая, молчаливая и кроткая, поэтому все участники собрания хотели, чтобы выбор пал на них. Накал страстей при этом событии изображён на картине итальянского живописца Доменико ди Микелино (1417 - 1491) на которой видно, что один из отверженных претендентов в гневе ломает свою трость.

Праведному старцу и вдовцу Иосифу на момент обручения было 80 лет [5], он дал клятву беречь целомудрие Девы и охранять её чистоту от других мужчин.

После обручения Иосиф узнал, что Мария беременна (Мф. 1:18) и сильно расстроился, что не уберёт девственность Марии: «(Иосиф) ударил себя по лицу, и упал ниц, и плакал горько, говоря: как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему, как буду молиться о девице этой, ибо я привел ее из храма девою и не сумел соблюсти (сохранить)?» [6].

Праведный Иосиф решил «тайно отпустить ее» (Мф. 1:19), чтобы сохранить Ей жизнь, так как Деве Марии грозила смерть за прелюбодеяние. Но как только он помыслил об этом, ему во сне явился архангел Гавриил и сказал: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1: 20–21).

Иосиф оставил Деву у себя, но лишь только стало визуально видно, что Она в положении, лживые люди стали возводить на Пречистую Марию клевету о прелюбодеянии. Тогда чтобы сберечь Пресвятую Деву от смертельного побивения камнями за блуд, так как по законам тех времён - если кто-нибудь (посторонний) ляжет с обручённой девицей, то они должны быть забиты камнями оба (Втор. 22: 23,24), а грех зачатия от обручённого мужа не являлся смертельно наказуемым (грех соращения девицы давшей обет безбрачия, наказывался материальным содержанием её на всю жизнь и невозможностью с ней развестись, а также общественным порицанием), Праведный Иосиф объявил народу, в том числе и своим детям, что беременность Марии произошла от него.

Принимая во внимание, что Иосифу было 80 лет и он жил вдовцом в строгом воздержании, односельчане не поверили этому объяснению, поэтому их обоих привлекли на суд Синедриона, на котором им задавали коварные вопросы. Но, поскольку обручённые супруги отрицали факт прелюбодеяния Девы с каким-либо мужчиной на стороне и не было свидетелей Её «осквернения», то Священники подвергли Деву Марию испытанию в виде испития "воды обличения" (Чис. 5:11–31), выпив которую Мария осталась невредима. После суда обвинения были сняты, но подозрения не

развевались. Поэтому всю оставшуюся жизнь Праведный Иосиф, чтобы не подвергать жизнь Девы Марии смертельной опасности, хранил тайну Её зачатия от Духа Святого. Благочестивый Старец перенёс много оскорблений, унижений и презрительных усмешек со стороны соседей и родственников. Праведного Иосифа укоряли в том, что он не сберёт девственность Марии, воспользовался её зависимым положением и сам зачал Ей ребёнка. Но Святой Иосиф эту клевету терпел со смирением и кротостью.

Даже дети дистанцировались от отца. Только старший сын Иаков помогал ему управляться с работой и делами, и который впоследствии стал одним из Апостолов от 70-ти, а также его дочь Мария (впоследствии Клеопова), дружила с Богородицей как с сестрой и помогала Ей, и которая впоследствии сопровождала Иисуса во время Его земного служения, крестных страданий и погребения.

Также и Пресвятая Богородица из-за риска смертельной расправы со стороны иудеев за прелюбодеяние, при людях, при детях Иосифа и особенно при Священнослужителях называла Благочестивого Иосифа отцом своего Сына: «Чад! что ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя» (Лк. 2:48). Кроме Их двоих, только на Небесах знали истинное положение дел. Так Ангел говорит Праведному Иосифу: "встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца" (Мф. 2:20). Видим, что Ангел повелел Праведному Иосифу взять Матерь Младенца, а не жену свою. Даже через более, чем тридцать лет, эта тайна не открылась: «Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов...» (Лк. 3:23).

Последнее упоминание в Евангелие об Святом Иосифе было когда Иисусу исполнилось двенадцать лет (Лк. 2: 43-51).

Пресвятая Богородица свою жизнь оставалась Пречистой и Непорочной Девственницей, как и хотела, и поэтому никогда больше не рожала детей.

Многие художники средневековья изображали Иосифа Обручника в виде старца, убелённого сединой - Жан Малюэль (1370–1415), Гвидо Рени (1575-1642), Микеланджело (1475–1564), Эль Греко (1541-1614), Хосе де Рибера (1591-1652) и многие другие.

Рис. 3. Гвидо Рени. Святой Иосиф с младенцем Иисусом. 1620-е гг.

Впервые на картине Рафаэля, Иосиф Обручник изображен безбородым, что было немыслимо с точки зрения исторической правды, однако подхваченная идея широко распространилась в Католической Церкви. Изображать Праведного Иосифа молодым мужчиной представляет дело в еретическом свете с далеко идущими последствиями. Это неправдоподобное изображение Святого Иосифа начинает появляться и в Православных Храмах, что должно быть недопустимо.

Литература

1. Протоевангелие Иакова. Глава 1.
2. Протоевангелие Иакова. Глава 4.
3. Скабалланович М. Рождество Пресвятой Богородицы, Издательство «Пролог», г. Киев, 2003 г.
4. Мещерская Е. Н. Протоевангелие Иакова в сирийской традиции. Тексты. Издания. Версии // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 30. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. – С. 13-27.
5. Eriph. Adv. haer. 51. 10-11.
6. Протоевангелие Иакова. XIII // Апокрифы древних христиан. Исследования, тексты, комментарии / Сост. И. С. Свенцицкая. – М.: Мысль, 1989. С. 122.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE CATHOLIC CHRISTMAS: A CRITICAL LOOK AT TRADITIONS AND RELIGIOUS ASPECTS

Abstract. *The article touches on the topic of distortion of images of the Nativity of Jesus Christ in Catholic pictures and figures, where a false image of St. Joseph is presented. The author argues that such distortions are aimed at deliberately instilling doubts about the birth of Jesus Christ from God and undermine faith, especially among young people. The article provides explanations for the betrothal of Joseph and Mary, explaining the circumstances and motives of their sacred union.*

Keywords: *Christmas, Jesus Christ, postcards, Saint Joseph, Virgin Mary, betrothal, faith, distortion, traditions, Christianity.*